

УДК 343.13

Петков Сергій Валерійович –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри державно-правових та гуманітарних наук,
Навчально-наукового гуманітарного інституту
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
ORCID: orcid.org/0000-0003-4160-767X
E-mail: svpetkov@ukr.net*

Sergey V. Petkov –

*Doctor in Law, Professor,
Professor of the Department of State-Legal and Humanitarian Sciences,
Educational and Scientific Humanitarian Institute,
V.I. Vernadsky Taurida National University
(33 John McCain Street, Kyiv, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0000-0003-4160-767X
E-mail: svpetkov@ukr.net*

Добрянська Наталія Валеріївна –

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри державно-правових та гуманітарних наук,
Навчально-наукового гуманітарного інституту,
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ, Україна;
ORCID: orcid.org/0000-0002-6319-0409
E-mail: natalya2008@ukr.net*

Nataliya V. Dobryanska –

*PhD in Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of State-Legal and Humanitarian Sciences,
Educational and Scientific Humanitarian Institute,
V.I. Vernadsky Taurida National University
(33 John McCain Street, Kyiv, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0000-0002-6319-0409
E-mail: natalya2008@ukr.net*

Аналіз правозастосовної практики щодо зловживань процесуальними правами адвокатів у кримінальному провадженні

Наукове дослідження присвячено аналізу проблем зловживання процесуальними правами адвокатами в кримінальному провадженні, що є однією з найбільш актуальних тем сучасної юридичної практики. Основна увага приділена розгляду причин, форм прояву та наслідків зловживання, а також пропозиціям щодо вдосконалення законодавства з метою запобігання цьому явищу. Зазначено, що зловживання процесуальними правами адвокатами може проявлятися у вигляді безпідставних клопотань, численних необґрунтованих відводів, неявок на судові засідання без поважних причин та інших форм, що порушують принципи справедливого судового розгляду.

Аналіз наукових публікацій та правозастосовної практики свідчить, що зловживання процесуальними правами адвокатами негативно впливає на ефективність здійснення правосуддя, ускладнює об'єктивний розгляд кримінальних справ та підриває довіру суспільства до судової системи. Відсутність чітких критеріїв для визначення меж між законним використанням процесуальних прав і зловживанням ними створює додаткові труднощі у правозастосуванні. Акцентовано увагу на проблемі

недостатності правового регулювання та механізмів притягнення адвокатів до відповідальності за зловживання, що часто призводить до безкарності та затягування судового процесу.

Проаналізовано основні причини зловживання процесуальними правами, включаючи прогалини у законодавстві, недостатню відповідальність за порушення, а також конфлікт інтересів. Вказано, що адвокати нерідко використовують свої права з метою маніпулювання процедурою, що порушує права інших учасників провадження та призводить до затягування судових справ. Наголошено на необхідності вдосконалення правових норм для більш чіткого визначення критеріїв процесуальної добросовісності.

Запропоновано шляхи вдосконалення правозастосовної практики для мінімізації зловживань з боку адвокатів. Зокрема, йдеться про запровадження процесуальних санкцій для адвокатів, які зловживають своїми правами, удосконалення системи дисциплінарної відповідальності адвокатів та підвищення ролі органів адвокатського самоврядування у контролі за дотриманням етичних норм. Запропоновано розробити чіткі критерії для оцінки дій адвокатів та підвищити професійну підготовку адвокатів з метою усвідомлення ними відповідальності за свої дії у кримінальному процесі.

Ключові слова: процесуальні права, зловживання процесуальними правами, кримінальне провадження, кримінальна справа, адвокат, відповідальність, адвокатське самоврядування, правозастосовна практика.

S. V. Petkov, N. V. Dobryanska Analysis of Case Law on Abuse of Procedural Rights by Attorneys in Criminal Proceedings

The scientific research is devoted to analyzing the problem of abuse of procedural rights by attorneys in criminal proceedings, which is one of the most pressing issues in contemporary legal practice. The main focus is on examining the causes, forms of manifestation, and consequences of abuse, as well as proposing improvements to legislation to prevent this phenomenon. It is noted that abuse of procedural rights by attorneys can take the form of groundless motions, numerous unfounded challenges, non-attendance at court hearings without valid reasons, and other forms that violate the principles of fair trial.

The analysis of scientific publications and case law indicates that abuse of procedural rights by attorneys negatively affects the effectiveness of justice, complicates the objective consideration of criminal cases, and undermines public confidence in the judiciary. The lack of clear criteria to distinguish between lawful use of procedural rights and their abuse creates additional difficulties in law enforcement. The article highlights the problem of insufficient legal regulation and mechanisms for holding attorneys accountable for abuse, which often leads to impunity and delays in judicial proceedings.

The primary causes of abuse of procedural rights are analyzed, including legislative gaps, insufficient accountability for violations, and conflicts of interest. It is noted that attorneys often use their rights to manipulate the process, infringing on the rights of other participants and delaying court proceedings. The need to improve legal norms to provide clearer criteria for assessing procedural fairness is emphasized.

Ways to improve case law to minimize abuse by attorneys are proposed. Specifically, this involves introducing procedural sanctions for attorneys who abuse their rights, enhancing the system of disciplinary accountability for attorneys, and increasing the role of self-governing bodies of the legal profession in monitoring adherence to ethical standards. It is proposed to develop clear criteria for evaluating the actions of attorneys and to enhance their professional training to foster awareness of their responsibility for their actions in criminal proceedings.

Keywords: procedural rights, abuse of procedural rights, criminal proceedings, criminal case, attorney, accountability, legal self-governance, case law.

Постановка проблеми. Зловживання процесуальними правами адвокатами у кримінальному провадженні є однією з найбільш актуальних проблем сучасної юридичної практики. Це питання має особливе значення, оскільки від дотримання процесуальних прав залежить не лише ефективність здійснення

правосуддя, але й забезпечення справедливого розгляду кримінальних справ. Адвокат, як представник сторони захисту, має низку важливих процесуальних прав, покликаних забезпечити захист інтересів клієнта. Однак у деяких випадках ці права можуть використовуватися не з метою захисту, а для

зтягування процесу або маніпулювання правосуддям, що призводить до негативних наслідків як для окремих учасників провадження, так і для системи правосуддя загалом.

Зловживання процесуальними правами може проявлятися у різних формах, таких як заявлення безпідставних клопотань, багаторазових і однотипних відводів, численні неявки на судові засідання без поважних причин тощо [1]. Подібні дії адвокатів можуть не лише сповільнювати розгляд справи, але й впливати на об'єктивність судового процесу, що є порушенням принципу справедливого судового розгляду, який у рішеннях Європейського суду з прав людини тлумачиться як право на доступ до правосуддя, належне здійснення правосуддя, рівність сторін тощо [2]. Водночас відсутність чітких критеріїв для визначення меж між законним використанням процесуальних прав і зловживанням ними створює додаткові труднощі у правозастосуванні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема зловживання процесуальними правами знаходиться у полі зору багатьох вчених і дослідників. Так, більшість науковців сходяться на думці, що зловживання адвокатом своїми правами не лише негативно впливає на правосуддя, але й ускладнює процес об'єктивного розгляду справи [3, с. 215]. Деякі автори також звертають увагу на те, що зловживання процесуальними правами часто пов'язане з використанням прогалін у законодавстві [4, с. 251], а також із надмірною свободою тлумачення правових норм, що надає адвокатам можливість маніпулювати процедурою [5, с. 146].

Цікаво, що в науковій літературі звертається увага не лише на питання зловживання процесуальними правами з боку учасників кримінального провадження, зокрема адвокатом-захисником під час перегляду судових рішень в апеляційному порядку [6], але й з боку суду, що може призвести до позбавлення сторін гарантованого Конституцією України права на апеляційне оскарження [7]. Як зазначає О. Пасенюк, існують випадки, коли суд може зловживати своїми процесуальними правами. Такі зловживання можуть мати умисний характер, виникати через недбалість або бути наслідком непрофесійності судді [8, с. 114].

Окремі науковці розглядають зловживання процесуальними правами в контексті проблеми неповаги до суду, що трактується ними як будь-яка поведінка, яка перешкоджає здійсненню правосуддя, включаючи підготовку та подання судових документів з метою, яка є оманливою, нечесною або іншим чином неналежною [5, с. 146].

Незважаючи на велику увагу, приділену проблемі зловживання процесуальними правами, деякі аспекти цієї проблеми залишаються малодослідженими. Зокрема, виникає питання щодо об'єктивного визначення меж між легітимним захистом прав клієнта та зловживанням цим правом. Дійсно, іноді принцип пріоритету інтересів клієнта вступає в протиріччя з принципами адвокатської етики та правилами поведінки адвоката [9, с. 6]. Тому відсутність чітких правових критеріїв для визначення, коли дії адвоката виходять за межі добросовісного захисту, призводить до труднощів у правозастосуванні та створює передумови для неоднозначної інтерпретації дій адвокатів судьями та іншими учасниками процесу.

Ще однією невирішеною проблемою є відсутність належних механізмів притягнення до відповідальності адвокатів, які зловживають процесуальними правами. Існуюча правова база не завжди дозволяє ефективно реагувати на такі зловживання, що підриває авторитет судової влади та сприяє зростанню недовіри до правосуддя.

Мета цієї статті – на підставі аналізу правозастосовної практики дослідити основні причини, прояви та наслідки зловживання процесуальними правами адвокатом у кримінальному провадженні, а також визначити можливі шляхи протидії цьому явищу.

Виклад основного матеріалу. Зловживання процесуальними правами адвокатами у кримінальному провадженні є однією з найбільш актуальних проблем сучасної юридичної практики в Україні. Вона виникає внаслідок поєднання права на захист з одного боку та зловживання цим правом з іншого. Подібні дії можуть повністю паралізувати кримінальне провадження, впливати на об'єктивність і неупередженість судового рішення, а також порушувати права інших учасників провадження.

Значущість цієї проблеми підтверджується тим фактом, що у п. 4.1.4 Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки, затвердженої Указом Президента України В. Зеленського від 11.06.2021 № 231/2021, задекларовано необхідність удосконалення законодавства з метою запровадження дієвих механізмів запобігання зловживанню учасниками процесу своїми процесуальними правами, а також ефективних інструментів реагування на неналежну поведінку учасників судового процесу, що призводить до затягування розгляду справ [10].

Голова Вищого антикорупційного суду В. Михайленко під час XII Судового форуму, що відбувся 13 червня 2024 року у м. Києві, зазначила, що в прагненні досягти цілей будь-яким способом не всі адвокати добросовісно використовують положення Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України). Також вона наголосила, що застосування адвокатами формально законних інструментів часто призводить до уповільнення судового процесу або навіть до повного блокування розгляду окремих справ. Крім того, вона навела статистичні дані щодо дисциплінарних скарг, поданих на адвокатів під час функціонування Вищого антикорупційного суду, зауваживши, що більшість таких випадків стосувалися систематичної діяльності адвокатів, спрямованої на затягування або блокування розгляду справ [11].

Дійсно, можна навести такі приклади неналежної поведінки адвокатів:

1) ситуації, коли адвокати без поважних причин по черзі не з'являються на судові засідання, що спричиняє непорозуміння з боку обвинувачених. Так, судовий розгляд у суді апеляційної інстанції здійснювався протягом майже року: апеляційний суд 8 разів призначав судові засідання і 6 разів відкладав їх через неявку захисника та засудженого. Причому про причини неявки в останні судові засідання засуджений не повідомляв. На думку Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду (далі – ККС ВС), це свідчить про наявність у діях сторони захисту зловживання своїми правами, що має своїм наслідком безпідставне затягування процесу

[12]. Прикладом є постанова від 24 вересня 2019 року у справі № 755/10138/16-к [13];

2) випадки, коли адвокати демонстративно покидають залу судового засідання, залишаючи своїх клієнтів. Так, 21 листопада 2021 року, поки судді були у нарадчій кімнаті, адвокат С. Демченко залишив залу суду і не повернувся. Обвинувачений пояснив, що його захисник пішов на засідання в інший суд. В результаті головуєчий суддя О. Федоров звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – КДКА) для притягнення адвоката С. Демченка до дисциплінарної відповідальності [14].

Як відомо, законодавство не передбачає жодних правових підстав для адвоката самовільно покидати залу судового засідання. Незалежно від обставин, що виникають під час судового засідання, адвокат не має права залишати його, оскільки це призводить до залишення підзахисного без правової допомоги, для надання якої адвоката було запрошено. Існує чимало законних способів реагування, наприклад, на неналежну поведінку судді або незаконні дії прокурора під час судового процесу;

3) некоректні висловлювання з боку адвокатів під час судового процесу, аж до використання ненормативної лексики. Отже, нецензурна лексика, образливі та лайливі слова чи символи не можуть використовуватися в процесуальних документах чи виступах. Прикладами є постанова ККС ВС від 24 березня 2021 року у справі № 937/1056/20 [15], а також постанова ККС ВС у справі від 29 липня 2021 року № 264/6844/20 [16]. Беручи до уваги чинні положення нормативно-правових актів України та практику Європейського суду з прав людини, Верховний Суд дійшов висновку, що використання в тексті апеляційної скарги неприпустимих і образливих висловлювань на адресу прокурорів, судів та суддів свідчить про явну неповагу до честі та гідності цих осіб з боку автора документа. Такі дії суперечать основним засадам і завданням судочинства та цілком можуть бути визнані судом як зловживання процесуальними правами;

4) випадки відмови від ознайомлення з матеріалами досудового розслідування з посиланням на обмеження в часі. Йдеться про відмову сторони захисту письмово підтвердити

протилежній стороні факт надання їй доступу до матеріалів досудового розслідування та відмову від ознайомлення з такими матеріалами з посиланням на обмеження в часі, що не може свідчити про невідкриття таких матеріалів стороні в розумінні положень ч. 12 ст. 290 КПК. Прикладом є постанова від 23 січня 2020 року у справі № 607/5005/17 [17].

5) ситуація, за якою адвокат-захисник не використав своє право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, що, на думку суду, не утворює підстави для визнання доказів недопустимими. Прикладом є постанова від 10 грудня 2019 року у справі № 132/185/18 [18];

б) безпідставне вимагання адвокатом або іншими учасниками справи вимог до головуєчого та/або суддів підтвердити свої повноваження, пред'явивши службові посвідчення під час судового засідання тощо. На цю проблему звернула увагу Вища рада правосуддя у своїй Щорічній доповіді за 2019 рік про стан забезпечення незалежності суддів в Україні, вказавши, що повноваження судді під час судового засідання підтверджуються носінням мантії та нагрудного знаку. Наявність або відсутність у судді посвідчення під час розгляду справи не впливає на обсяг його повноважень щодо здійснення правосуддя. Вимоги учасників судового процесу щодо пред'явлення посвідчення суддею, який здійснює правосуддя в мантії та з нагрудним знаком, не узгоджуються з положеннями ч. 6 ст. 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яка зобов'язує фізичних і юридичних осіб поважати незалежність судді, не посягати на неї та є неприпустимими. Процесуальне законодавство не передбачає можливості учасників справи вимагати перевірки посвідчення головуєчого судді. Такі дії можуть свідчити про зловживання процесуальними правами, порушення порядку в судовому засіданні та прояв неповаги до суду [19].

Водночас, на думку голови Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України Л. П. Ізовітової, підняття питання щодо зловживання адвокатами процесуальними правами є способом приховування справжніх проблем судочинства. Вона вважає, що право може лише реалізовуватися, і якщо це здійснюється у спосіб, передбачений законом, то

говорити про недобросовісність є недоречним. Адвокат, який дотримується положень закону, не лише виконує свої професійні обов'язки, але й є зразком для наслідування, якщо при цьому досягає успіху у захисті інтересів клієнта. При цьому особисті оцінки суддів або сторони обвинувачення щодо поведінки такого адвоката не мають істотного значення [20].

Дійсно, по-перше, слід розмежування етичну поведінку адвоката та її сприйняття суддею, по-друге, – не можна ототожнювати етичну поведінку адвоката з поведінкою, яка відповідає очікуванням судді. Адвокат не є працівником суду і, відповідно до Правил адвокатської етики, у своїй професійній діяльності зобов'язаний виходити з пріоритету інтересів клієнта. При цьому від адвоката вимагається як компетентність, так і добросовісність.

Правила адвокатської етики зобов'язують адвоката бути наполегливим і принциповим у захисті інтересів клієнта в суді та не поступатися своєю незалежністю у представництві прав та інтересів клієнта, навіть якщо це може погіршити стосунки з суддями. Більше того, в окремих випадках допускаються робочі конфлікти із суддями. Так, адвокат не може йти на компроміси, коли суд чинить на нього тиск, і повинен реагувати на порушення закону, нетактовне чи зневажливе ставлення суду та інших учасників процесу до свого клієнта, самого адвоката або адвокатури загалом.

Розглянемо причини зловживання процесуальними правами адвокатами, які можна розділити на кілька основних категорій:

1. Прогалини в законодавстві. Відсутність чітко виписаних норм та процедур створює можливість для адвокатів використовувати процесуальні права у своїх інтересах без прямого порушення закону. Наприклад, адвокати можуть зловживати правом на подання клопотань, не маючи обґрунтованої підстави для цього, що призводить до затягування процесу. Прогалини у законодавстві також дозволяють адвокатам використовувати різні інтерпретації правових норм, що утруднює притягнення їх до відповідальності за зловживання.

У КПК України тільки двічі згадується про зловживання правами. І в цьому Кодексі немає такого розширеного переліку дій, які можуть бути визнані зловживаннями, як у ЦПК

України, ГПК України та КАС України. Це пов'язано з тим, що кримінальна юрисдикція чутлива до захисту прав як обвинуваченого, так і потерпілого. Інколи складно визначити, чи є конкретна дія чи бездіяльність учасників провадження зловживанням. Тож про зловживання варто вести мову тоді, коли воно є явним [21].

Це питання мав би вирішити законопроект № 5661, запропонований головою профільного комітету Д. Масловим, який з 2021 року перебуває на розгляді голови правоохоронного комітету С. Іонушаса та передбачає відповідальність за зловживання процесуальними правами з боку учасників процесу [22]. Не вдаючись у межах цього дослідження до детального правового аналізу положень цього законопроекту, зауважимо, що існують різні дискусійні позиції стосовно окремих його положень як з боку представників судової влади, так і адвокатської спільноти. Утім доопрацювання законопроекту № 5661 є необхідним, з огляду на відсутність у КПК України окремої статті, що передбачає відповідальність за зловживання процесуальними правами.

2. Недостатня відповідальність за порушення. Слід констатувати що в багатьох випадках адвокати не несуть реальної відповідальності за зловживання процесуальними правами. Як зазначила голова Вищого антикорупційного суду В. В. Михайленко, за період функціонування цього суду судді першої інстанції 94 рази зверталися із скаргами до КДКА регіонів, з яких у 13 випадках адвокатів було притягнуто до відповідальності. У деяких випадках, незважаючи на встановлені порушення, провадження були закриті через сплив строків притягнення до дисциплінарної відповідальності [11]. Вбачається, що реагування на випадки недобросовісної поведінки адвокатів у кримінальному провадженні повинно бути завданням адвокатської спільноти. Суд має виступати останньою інстанцією, що втручається, коли порушення етичних норм і законодавства стає критичним та унеможливує подальший розгляд справи.

3. Етичні проблеми та відсутність контролю. Нерідко зловживання процесуальними правами є наслідком

відсутності належного контролю за дотриманням професійної етики адвокатами. Органи адвокатського самоврядування не завжди вчасно та належним чином реагують на випадки порушень, що дозволяє адвокатам діяти безкарно. Тому вважаємо за доцільне досягти балансу між упередженим ставленням суддів до адвокатів у юрисдикційному процесі, що виражається у постановленні необґрунтованих окремих ухвал щодо поведінки адвокатів, які не витримують перевірки у дисциплінарному провадженні регіональних КДКА, та проявом захисту корпоративних інтересів органами адвокатського самоврядування. Варто враховувати, що питання притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності вирішується виключно адвокатами через діяльність органів адвокатського самоврядування, тоді як дисциплінарні провадження щодо суддів і прокурорів здійснюються органами суддівського та прокурорського врядування. До складу цих органів входять не лише судді та прокурори, а й інші особи, обрані або призначені відповідно до законодавства, які не є представниками судової влади чи прокуратури. Це спрямовано на забезпечення об'єктивності та прозорості процедур притягнення зазначених правників до дисциплінарної відповідальності [23, с. 128–129].

4. Конфлікт інтересів. У деяких випадках адвокат може мати конфлікт інтересів, який змушує його діяти не в інтересах клієнта, а для власної вигоди. Наприклад, адвокат може використовувати процесуальні механізми для затягування справи, щоб отримати більше гонорарів або для надання переваги іншим клієнтам.

5. Брак професійної підготовки. Деякі адвокати можуть не мати достатньої кваліфікації для ефективного захисту клієнта і вдаються до зловживань процесуальними правами через брак знань або навичок. Це може включати подання необґрунтованих клопотань або апеляцій, які не мають шансів на успіх, але використовуються для затягування процесу.

Виходячи з вищевикладеного, основними форми прояву зловживання процесуальними правами слід вважати такі:

1) необґрунтовані клопотання. Адвокати можуть подавати клопотання без наявності реальних підстав з метою затягування судового

процесу. Наприклад, це стосується подання адвокатом надмірної кількості клопотань про відкладення судових засідань з різних причин, таких як відпустка адвоката або хвороба клієнта, незважаючи на відсутність фактичного підтвердження цих причин;

2) *зловживання правом на відвід судді або експерта*. Адвокати можуть зловживати цим правом, намагаючись досягти заміни судді або експерта, який може бути для них несприятливим. Наприклад, іноді адвокати подають декілька заяв про відвід судді, посилаючись на його упередженість, хоча такі заяви не мають належного обґрунтування;

3) *затягування строків розгляду справи*. Використання різних тактик для затягування розгляду справи є однією з найпоширеніших форм зловживання. Адвокати можуть умисно не з'являтися на засідання, подавати численні апеляційні та касаційні скарги, навіть якщо підстави для них є сумнівними;

4) *надмірне використання апеляційних та касаційних скарг*. Адвокати можуть подавати апеляційні та касаційні скарги з метою затягування процесу, навіть коли підстави для оскарження рішення є незначними. Так, іноді адвокати подають скаргу на рішення, яке стосувалося незначних процесуальних питань, що не впливали на кінцевий результат справи;

5) *використання процедурних помилок*. Адвокати можуть свідомо використовувати процедурні помилки, допущені іншими учасниками процесу або судом, для затягування розгляду справи або для досягнення вигідного для них рішення. Наприклад, адвокат може заявити про процедурну помилку в оформленні протоколу судового засідання, що призведе до необхідності повторного проведення слухання.

Зловживання процесуальними правами має низку негативних наслідків, зокрема:

1) *затягування судового розгляду*. Зловживання процесуальними правами значно затягує розгляд кримінальних справ, що негативно впливає на оперативність здійснення правосуддя. Наприклад, деякі справи розглядаються тривалістю декілька років через численні необґрунтовані клопотання, подані адвокатом;

2) *зростання витрат на здійснення правосуддя*. Кожне затягування процесу призводить до збільшення витрат як для

держави, так і для учасників процесу. Це включає додаткові витрати на утримання під вартою підсудних, оплату праці суддів, прокурорів та адвокатів, а також інші адміністративні витрати;

3) *погіршення доступу до правосуддя*. Зловживання процесуальними правами порушує право інших учасників на справедливий та своєчасний розгляд справи. Це може призвести до ситуацій, коли потерпілі не можуть отримати належний захист своїх прав через затягування справи адвокатом обвинуваченого;

4) *підрив довіри до судової системи*. Постійні зловживання процесуальними правами підривають довіру суспільства до системи правосуддя. Суспільство починає сприймати суд як неефективний механізм захисту прав, що негативно впливає на правову культуру в країні;

5) *негативний вплив на права підсудних*. Зловживання процесуальними правами може також негативно вплинути на самих підсудних, особливо якщо затягування процесу позбавляє їх можливості швидкого розгляду справи і, у разі їх невинуватості, швидкого виправдання.

Вважаємо, що для ефективної протидії зловживанню процесуальними правами необхідно вжити таких заходів:

1) *розробити чіткі критерії для оцінки дій адвокатів*. Необхідно впровадити законодавчі зміни, які б визначали чіткі критерії для оцінки дій адвокатів у контексті процесуальної добросовісності. Це дозволить суддям краще розрізняти законне використання процесуальних прав від зловживання;

2) *удосконалення законодавства щодо відповідальності адвокатів*. Необхідно запровадити дієві механізми притягнення адвокатів до відповідальності за зловживання процесуальними правами, включаючи фінансові санкції, позбавлення права займатися адвокатською діяльністю або тимчасове відсторонення;

3) *підвищення ролі органів адвокатського самоврядування*. Органи адвокатського самоврядування мають посилити контроль за дотриманням етичних норм адвокатами та оперативно реагувати на випадки порушень. Наприклад, введення регулярних перевірок діяльності адвокатів може сприяти зниженню кількості зловживань;

4) *підвищення професійної етики адвокатів*. Необхідно проводити навчальні

семінари та тренінги для адвокатів з метою підвищення рівня професійної етики та усвідомлення відповідальності за свої дії у кримінальному провадженні;

5) *запровадження процесуальних санкцій*.

Судді повинні мати можливість застосовувати процесуальні санкції до адвокатів, які свідомо зловживають процесуальними правами. Це можуть бути як грошові штрафи, так і інші заходи впливу, включаючи обмеження участі у справі.

Висновки. КПК України, на жаль, досі не містить окремих положень, які б закріплювали критерії, випадки та наслідки зловживання процесуальними правами учасниками процесу взагалі та адвокатами зокрема. Водночас заборона зловживання процесуальними правами є загальноправовим принципом і поширюється на всі види судочинства.

Зловживання процесуальними правами адвокатами є серйозною проблемою, яка негативно впливає на ефективність та справедливість кримінального провадження. Основними причинами такого зловживання є прогалини у законодавстві, недостатня визначеність правових норм та відсутність належних механізмів відповідальності. Для протидії цьому явищу необхідно розробити чіткі критерії для визначення зловживання процесуальними правами, удосконалити правову базу та запровадити ефективні механізми контролю за дотриманням процесуальної етики адвокатами. Тільки таким чином можна забезпечити справедливість та ефективність правосуддя, а також підвищити довіру суспільства до судової системи.

Список використаних джерел:

1. Колюхов Р. Як закривають судові справи корупціонерів. Україна кримінальна. 13.10.2023. URL: <https://cripo.com.ua/main/yak-zakryvayut-sudovi-spravy-koruptsioneriv/>.
2. Шелевер Н. Конституційне право на справедливий суд у контексті статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. *Юридичний вісник*. 2020. № 5. С. 72–78. URL: <https://doi.org/10.32837/yuv.v0i5.2004>.
3. Гарасимчук Н. Поняття та ознаки зловживання процесуальними правами адвокатом у кримінальному провадженні. *Юридичний вісник*. 2021. № 2. С. 211–218. URL: <https://doi.org/10.32837/yuv.v0i2.2175>.
4. Розумовський, О. Зловживання процесуальними правами за чинним кримінальним процесуальним законодавством України. *Підприємництво, господарство і право*. 2021. № 4. С. 247–252.
5. Теремецький В. І., Старовойтова С. М., Гуц Н. Г. Особливості притягнення до відповідальності за неповагу до суду в окремих країнах світу. *Наше право*. 2021. № 1. С. 145–150.
6. Теремецький В. І. Право особи на апеляційне оскарження вироку в кримінальному процесі України. Харків: Харків юридичний, 2010. 288 с.
7. Соловей Г. В., Теремецький В. І. Деякі проблемні питання перегляду судових рішень у кримінальному процесі України. *Вісник Вищої ради юстиції*. 2013. № 3. С. 87–99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvru_2013_3_9.
8. Пасенюк О. Стратегія і тактика адвоката в адміністративному судочинстві. *Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку*: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (14 грудня 2023 р.). Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2024. С. 105–118.
9. Teremetskyi V., Korovaiko O., Vasylenko M., Zhuravel Ya., Khovpun O., Kravchenko V., Muliar H. The Contempt of Court: Balance Between the Protection of the Administration of Justice and the Right to Freedom of Expression. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2022. Vol. 25(S2), 1-7. URL: <https://www.abacademies.org/articles/the-contempt-of-court-balance-between-the-protection-of-the-administration-of-justice-and-the-right-to-freedom-of-expression-13359.html>.
10. Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки: указ Президента України від 11.06.2021 № 231/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text> (дата звернення: 16.09.2024).

11. Михайленко В. Формального виконання закону адвокатами недостатньо. Думка голови ВАКС про зловживання правами у процесі. *Закон і Бізнес*. 21.11.2023. URL: https://zib.com.ua/ua/158806-formalnogo_vikonannya_zakonu_advokatami_nedostatno_-_golova_.html.
12. Антонюк Н. Ознаки зловживання процесуальними правами в кримінальному процесі: ключові позиції ККС ВС. *Юридична практика*. 27.04.2021. URL: <https://pravo.ua/oznaky-zlovzhyvannia-protseualnymy-pravamy-v-kryminalnomu-protsesi-kliuchovi-pozytsii-kks-vs/>.
13. Постанова Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду від 24 вересня 2019 року у справі № 755/10138/16-к. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91855151> (дата звернення: 16.09.2024).
14. Колюхов Р. Як закривають судові справи корупціонерів. *Україна кримінальна*. 13.10.2023. URL: <https://cripo.com.ua/main/yak-zakryvayut-sudovi-spravy-koruptsioneriv/>.
15. Постанова Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду від 24 березня 2021 року у справі № 937/1056/20. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/95946421?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 (дата звернення: 16.09.2024).
16. Постанова Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду від 29 липня 2021 року у справі № 264/6844/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98728757> (дата звернення: 16.09.2024).
17. Постанова Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду від 23 січня 2020 року у справі № 607/5005/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87243322> (дата звернення: 16.09.2024).
18. Постанова Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду 10 грудня 2019 року у справі № 132/185/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86435630> (дата звернення: 16.09.2024).
19. Вимагати у судді посвідчення під час засідання – зловживання процесуальними правами, – ВРП. *Закон і Бізнес*. 28.04.2020. URL: <https://zib.com.ua/ua/142443.html> (дата звернення: 16.09.2024).
20. Ізовітова Л. Зловживання правами – це оксюморон. Національна Асоціація Адвокатів України. 22.11.2023. URL: <https://unba.org.ua/news/8528-zlovzhivannya-pravami-ce-oksyumoron-lidiya-izovitova.html> (дата звернення: 16.09.2024).
21. Зловживання процесуальними і матеріальними правами – судді ВС розповіли про судову практику. *Верховний Суд*. 29.04.2021. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1114247/> (дата звернення: 16.09.2024).
22. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень про судовий розгляд та досудове розслідування від 14.06.2021 № 5661. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72224 (дата звернення: 16.09.2024).
23. Стефанчук М. Відповідальність адвокатів за зловживання процесуальними правами: штучно створена проблема чи об'єктивна необхідність? *Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку*: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (14 грудня 2023 р.). Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2024. С. 105–118.

References:

1. Koliukhov R. Yak zakryvaiut sudovi spravy koruptsioneriv. *Ukraina kryminalna*. 13.10.2023. URL: <https://cripo.com.ua/main/yak-zakryvayut-sudovi-spravy-koruptsioneriv/>.
2. Shelever N. Konstytutsiine pravo na spravedyvyi sud u konteksti statti 6 Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950 roku. *Yurydychnyi visnyk*. 2020. № 5. S. 72–78. <https://doi.org/10.32837/yuv.v0i5.2004>.
3. Harasymchuk N. Poniattia ta oznaky zlovzhyvannia protseualnymy pravamy advokatom u kryminalnomu provadzhenni. *Yurydychnyi visnyk*. 2021. № 2. S. 211–218. <https://doi.org/10.32837/yuv.v0i2.2175>.
4. Rozumovskiy, O. Zlovzhyvannia protseualnymy pravamy za chynnym kryminalnym protseualnym zakonodavstvom Ukrainy. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2021. № 4. S. 247–252.
5. Teremetskyi V. I., Starovoitova S. M., Huts N. H. Osoblyvosti prytiahnennia do vidpovidalnosti za nepovahu do sudu v okremykh krainakh svitu. *Nashe pravo*. 2021. № 1. S. 145–150.

6. Teremetskyi Pravo osoby na apeliatsiine oskarzhennia vyroku v kryminalnomu protsesi Ukrainy. Kharkiv: Kharkiv yurydychnyi, 2010. 288 s.

7. Solovei H. V., Teremetskyi V. I. Deiaki problemni pytannia perehliadu sudovykh rishen u kryminalnomu protsesi Ukrainy. *Visnyk Vyschoi rady yustytzii*. 2013. № 3. S. 87–99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvru_2013_3_9.

8. Paseniuk O. Stratehii i taktyka advokata v administratyvnomu sudochynstvi. *Advokatura Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku: materialy V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (14 hrudnia 2023 r.)*. Kharkiv: NIuU imeni Yaroslava Mudroho, 2024. S. 105–118.

9. Teremetskyi V., Korovaiko O., Vasylenko M., Zhuravel Ya., Khovpun O., Kravchenko V., Muliar H. The Contempt of Court: Balance Between the Protection of the Administration of Justice and the Right to Freedom of Expression. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2022. Vol. 25(S2), 1-7. URL: <https://www.abacademies.org/articles/the-contempt-of-court-balance-between-the-protection-of-the-administration-of-justice-and-the-right-to-freedom-of-expression-13359.html>.

10. Stratehii rozvytku systemy pravosuddia ta konstytutsiinoho sudochynstva na 2021–2023 roky: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11.06.2021 № 231/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text> (data zvernennia: 16.09.2024).

11. Mykhailenko V. Formalnoho vykonання закону advokatamy nedostatno. Dumka holovy VAKS pro zlovzhvannia pravamy u protsesi. *Zakon i Biznes*. 21.11.2023. URL: https://zib.com.ua/ua/158806-formalnogo_vikonannya_zakonu_advokatami_nedostatno_-_golova_.html.

12. Antoniuk N. Oznaky zlovzhvannia protsesualnymi pravamy v kryminalnomu protsesi: kliuchovi pozytsii KKS VS. Yurydychna praktyka. 27.04.2021. URL: <https://pravo.ua/oznaky-zlovzhvannia-protsesualnymi-pravamy-v-kryminalnomu-protsesi-kliuchovi-pozytsii-kks-vs/>.

13. Postanova Kasatsiinoho kryminalnogo sudu v skladi Verkhovnoho Sudu vid 24 veresnia 2019 roku u spravi № 755/10138/16-k. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91855151> (data zvernennia: 16.09.2024).

14. Koliukhov R. Yak zakryvaiut sudovi spravy koruptsioneriv. *Ukraina kryminalna*. 13.10.2023. URL: <https://cripo.com.ua/main/yak-zakryvayut-sudovi-spravy-koruptsioneriv/>.

15. Postanova Kasatsiinoho kryminalnogo sudu v skladi Verkhovnoho Sudu vid 24 bereznia 2021 roku u spravi № 937/1056/20. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/95946421?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 (data zvernennia: 16.09.2024).

16. Postanova Kasatsiinoho kryminalnogo sudu v skladi Verkhovnoho Sudu vid 29 lypnia 2021 roku u spravi № 264/6844/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98728757> (data zvernennia: 16.09.2024).

17. Postanova Kasatsiinoho kryminalnogo sudu v skladi Verkhovnoho Sudu vid 23 sichnia 2020 roku u spravi № 607/5005/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87243322> (data zvernennia: 16.09.2024).

18. Postanova Kasatsiinoho kryminalnogo sudu v skladi Verkhovnoho Sudu 10 hrudnia 2019 roku u spravi № 132/185/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86435630> (data zvernennia: 16.09.2024).

19. Vymahaty u sudu posvidchennia pid chas zasidannia – zlovzhvannia protsesualnymi pravamy, – VRP. *Zakon i Biznes*. 28.04.2020. URL: <https://zib.com.ua/ua/142443.html> (data zvernennia: 16.09.2024).

20. Izovitova L. Zlovzhvannia pravamy – tse oksiumoron. *Natsionalna Asotsiatsiia Advokativ Ukrainy*. 22.11.2023. URL: <https://unba.org.ua/news/8528-zlovzhivannya-pravami-ce-oksyumoron-lidiya-izovitova.html> (data zvernennia: 16.09.2024).

21. Zlovzhvannia protsesualnymi i materialnymi pravamy – sudu VS rozpovily pro sudovu praktyku. Verkhovnyi Sud. 29.04.2021. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1114247/> (data zvernennia: 16.09.2024).

22. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Kryminalnogo protsesualnogo kodeksu Ukrainy ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia okremykh polozhen pro sudovi rozghliad ta dosudove rozsliduvannia vid 14.06.2021 № 5661. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72224 (data zvernennia: 16.09.2024).

23. Stefanchuk M. Vidpovidalnist advokativ za zlovzhvannia protsesualnymi pravamy: shtucho stvorena problema chy ob'iektyvna neobkhdnist? *Advokatura Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku: materialy V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (14 hrudnia 2023 r.)*. Kharkiv: NIuU imeni Yaroslava Mudroho, 2024. S. 105–118.